

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

COLECCIÓN
INFORMES
DE LA
**COMISIÓN DE MONUMENTOS
Y PATRIMONIO HISTÓRICO**

**INFORME A FAVOR DE LA
PROTECCIÓN DEL PAISAJE
CULTURAL DE ARANJUEZ**

Mayo 2026

Secretaría de la CMPH
Olivia Nieto Yusta
monumentos@rabasf.com

REAL ACADEMIA
DE BELLAS ARTES
DE SAN FERNANDO

Madrid
ISSN: 2792-8934
DOI: 10.5281/zenodo.20428596

En relación con los escritos de la UNESCO, de 28 de noviembre de 2025, y del ICOMOS, de 23 de diciembre de 2025, dirigidos al Ministerio de Cultura, se redacta por la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando el presente informe acordado en junta celebrada el 13 de abril de 2026 para su traslado a:

- El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico,
- El Ministerio de Cultura y
- La Comunidad de Madrid

al amparo del artículo 5 de nuestro Reglamento, que nos obliga a *«velar por la protección, conservación y enriquecimiento del Patrimonio Histórico, Natural y Cultural de España, alertando a las autoridades competentes en cada momento, proponiendo la adopción de medidas que juzgue necesarias y denunciando las infracciones de la Ley»*, y con la intención de manifestar la opinión de esta Real Academia para contribuir a la protección del Paisaje Cultural de Aranjuez como Patrimonio de la Humanidad.

Aunque es bien sabido, vale la pena recordar aquí que Aranjuez tiene declaración de Conjunto Histórico desde 1983 –asimilable al Bien de Interés Cultural en esa misma categoría de acuerdo con la vigente *Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español* y con el listado de bienes inmuebles protegidos de la Comunidad de Madrid– y tiene declarados Bienes de Interés Cultural en la categoría de Monumento: desde 1931, el Palacio Real, la Casa de Caballeros y Oficios, la Casa de Infantes y la Casa Museo del Labrador, desde 1999 el Convento de San Pascual y desde 2002 la iglesia y arcos de San Antonio; tiene además declarados Bienes de Interés Cultural en la categoría de jardines históricos, también desde 1931, los jardines de Isabel II, de la Isla, del Príncipe, del Brillante y del Deleite; así mismo, Aranjuez tiene declarado Bien de Interés Cultural desde 2023 en la categoría de Paisaje Cultural la Dehesa de Sotomayor y Casa de la Monta. Finalmente, el término municipal de Aranjuez tiene incoado expediente de Bien de Interés Cultural en la categoría de Zona Arqueológica desde el 20 de febrero de 1989.

Por otra parte, Aranjuez fue inscrito en 2001 como Paisaje Cultural en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, de acuerdo con criterios de integridad y autenticidad y con su valor universal excepcional, lo que establece en el expediente que la totalidad del bien inscrito incluye una Zona Núcleo (que amplía el Conjunto Histórico declarado en 1983) y una Zona de Amortiguamiento que funciona como un área de transición entre el bien protegido y el entorno circundante y que está definida para regular las implantaciones de actividades que se pueden realizar en ella y evitar así la contaminación ambiental del medio natural, las afecciones visuales, el tráfico excesivo y el desarrollo urbano descontrolado, así como para preservar los valores naturales, ambientales, culturales o históricos de los bienes protegidos, garantizar la conservación y sostenibilidad de tales bienes, mantener su valor patrimonial para las generaciones futuras y permitir solamente la realización de actividades compatibles con la protección y conservación del bien. Tal Zona de Amortiguamiento se encuentra dentro de los

términos municipales de Aranjuez y Colmenar de Oreja y comparte, además, con la Zona Núcleo valores patrimoniales, geomorfológicos y naturales de alta significación cultural, constituyendo uno de los principales factores que condujeron a la inscripción del Paisaje Cultural de Aranjuez en la Lista del Patrimonio Mundial, como se desprende claramente del expediente de inscripción tramitado en su día por la UNESCO.

En consecuencia, esta Comisión académica considera que la forma más adecuada de preservar, tutelar y garantizar la conservación de Aranjuez, en su calidad de Paisaje Cultural inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2001, frente a impactos ambientales negativos consiste en incoar y declarar la totalidad del territorio ocupado por la Zona Núcleo (hoy sustancialmente protegida mediante las mencionadas declaraciones de Bienes de Interés Cultural, llevadas a cabo en 1931, 1983, 1999, 2002 y 2003, conforme a la legislación sectorial española aplicable, tanto estatal como autonómica, así como por su inclusión en 2001 en la Lista del Patrimonio Mundial por la UNESCO) y por la Zona de Amortiguamiento (hoy todavía no protegida conforme a la legislación sectorial española aplicable, tanto estatal como autonómica, pero sí por su inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial por la UNESCO) como Bien de Interés Cultural en la categoría de Paisaje Cultural, de acuerdo con la reciente Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.

Esta Ley, en su artículo 14, referido a bienes de interés cultural y de interés patrimonial, apartado c, define el Paisaje Cultural de un modo que cuadra a la perfección con el origen y el desarrollo histórico de Aranjuez, esto es, desde su creación en el siglo XVI como Real Sitio hasta su actual configuración como unión armónica y ejemplar de naturaleza, territorio y paisaje: *"resultado del proceso de interacción e interpretación que una comunidad hace del medio natural que lo sustenta y que constituye el soporte material de su identidad."*

Para ello, resulta urgente, por parte de la Comunidad de Madrid, la incoación de expediente para la declaración como Bien de Interés Cultural en la categoría de Paisaje Cultural de la Zona de Amortiguamiento del Paisaje Cultural de Aranjuez incluido en la Lista del Patrimonio Mundial que se encuentra situada en los términos municipales de Aranjuez y Colmenar de Oreja, ya que carece en estos momentos de cualquier protección sectorial específica como tal, salvo la que se deriva de la Convención de la UNESCO de 1972 y sus Directrices de Desarrollo.

Finalmente, en base a todo lo anterior, esta Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que tiene entre sus objetivos estatutarios velar por la conservación y enriquecimiento del patrimonio histórico, natural y cultural de España, proponiendo a las autoridades públicas competentes (estatales, autonómicas y locales) cuanto juzgue conveniente para su progreso, conocimiento y protección, y también en calidad de institución consultiva de las Administraciones públicas en materia de protección del Patrimonio Histórico Español, insta a las concernidas en la defensa del paisaje cultural de Aranjuez a actuar:

- A la **Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura**, como responsable directo ante la UNESCO del Bien inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial, para que impida todas las intervenciones que comprometan la inscripción de Aranjuez como Paisaje Cultural antes de que pueda ser revisada y retirada por la UNESCO si se pierden los valores que la motivaron. A tal fin, y en caso necesario, podrá aplicarse el artículo 4 de la vigente Ley del Patrimonio Histórico Español para evitar la expoliación del Bien.
- A la **Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico** como responsable de impulsar la lucha medioambiental contra el cambio climático, la transición energética justa, la protección de la biodiversidad, la gestión del agua y el desarrollo sostenible, integrando el reto demográfico y la cohesión territorial.
- A la **Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid**, como Administración competente para la incoación y declaración de la totalidad del territorio de Aranjuez como Bien de Interés Cultural, con la categoría de Paisaje Cultural, conforme a la reciente Ley 8/2023 de 30 de marzo sobre Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, comenzando con carácter urgente por la incoación del correspondiente expediente para la declaración de la Zona de Amortiguamiento del Paisaje Cultural de Aranjuez incluido en la Lista del Patrimonio Mundial, y continuando, tras ello, con la de la Zona Núcleo.

Y todo lo anterior dirigido a la salvaguarda de los valores universales excepcionales de autenticidad e integridad del Paisaje Cultural de Aranjuez tal como figura en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Por la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando:

Pedro Moleón Gavilanes, presidente
Antonio Almagro Gorbea, secretario

Este informe fue ratificado por el Pleno de la corporación en su sesión plenaria de 11 de mayo de 2026.